

OLIV TA'LIM TASHKILOTLARIDA MUTAXASSISLIK FANLARNI O'QITUVCHI MOBIL ILOVALARNI ISHLAB CHIQISH

Madaminov Uktamjon Ataxanovich

TATU Urganch filali o'qituvchisi.

uktam9527@gmail.com

Davronbek Qodirov Rajabboy o'g'li

TATU Nukus filiali o'qituvchisi.

Razzoqova Zarina Sayritdin qizi

TATU Nukus filiali talabasi.

Sheripbaev Shaxriyor Anvarovich

TATU Nukus filiali talabasi.

Embergenov Sabir Bakirovich

TATU Nukus filiali talabasi.

Abstract. Ushbu «Oliy ta'lim tizimida mobil ilovalarni ishlab chiqish» nomli ilmiy maqola mobil ta'limning o'quv jarayonida tutgan o'rni, ularning tamoyillari, modellari, mobil o'qitishning o'quv-metodik, dasturiy va texnik ta'minoti to'g'risida nazariy ma'lumotlar va amaliy misollar yordamida yoritib beriladi. Oliy ta'lim tizimida mobil ilovalarni ishlab chiqish talabalarga muayyan mobil ilovalarning ta'lim platformalari va ularda elektron resurslarni qanday tuzish, mutaxassislik fanlarni yaratilgan ilovalar yordamida o'qitish, ta'lim samaradorligini oshirish haqida bir qancha tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Mobile education, system, android, dasturlash, learn, jarayon, ma'lumotlar bazasi.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida jumladan Toshkent axborot texnologiyalari universitetida «Mobil ilovalarni ishlab chiqish» fani 5330600 dasturiy injiniringi yo'nalishi 3-kurs talabalari uchun mutaxassislik fan sifatida o'qitiladi. Yuqorida

aytilgan fanning asosiy maqsadi talabalarga algoritm tushunchasini hosil qilish, android muhitida java dasturlash tilini o'rganish, ularni amaliyotda qo'llash, ko'nikma, malakalarini shakillantirish va rivojlantirishdan iboratdir.

Bizga ma'lumki bugungi kunda zamonaviy dasturlash tillari jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Java dasturlash tili inson tiliga ancha yaqin va unda tuzilgan dasturni deyarli barcha operatsion tizimlarda ishga tushirish mumkin. Bu esa o'z navbatida har bir tizim uchun alohida dastur ishlab chiqish, o'z navbatida vaqt yo'qotishning oldini oladi. Bundan tashqari bu tilni o'rgangan dasturchi boshqa zamonaviy dasturlash tillarini o'rganishi oson bo'ladi. Bizning ilmiy maqolamizda Java dasturlash tilini o'rganish uchun nazariy ma'lumotlar, amaliy misollar va topshiriqlar bilan berilgan. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bu bo'yicha nazariya bilan cheklanib qolmay elektron darslik ham yaratilgan va bugungi kunda talabalar tomonidan keng foydalanilmoqda.

Ta'lim tizimida masofaviy ta'limning keng qo'llanilishi bugungi kunda elektron darsliklar va mobil ilovalarga talab oshganini ko'rsatadi. O'quvchi yoshlar va talabalarimiz darslarni online va offline tarzda shaxsiy kompyuter yoki mobil qurilmalarida olib bormoqdalar. Shu ma'noda ta'limda mobil ilovalarni yaratish bo'yicha tayyorlangan o'quv darsliklar ham android muhitida mobil ilovalar ishlab chiqish, android va ios operatsion tizimlari uchun cross platformada ishlash, maxsus komponentalarni tez, oson va samarali o'rganish, ishlab chiqilgan ilovalarni amaliyotga tadbiq qilish, play market va app store tizimlariga joylash kabi bilimlarni o'rganishga yordam beradi.

Tizimli yondoshuv. Ta'lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o'zida mujassam etmog'i lozim: jarayonning mantiqiyliigi, uning barcha bo'g'inlarini o'zaro bog'langanligi, o'zaro birdamlikni tashkil qiladi.

Mobil ilovalarni ishlab chiqishi o'qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, yuqori darajali dasturlash tillari, mobil operatsion tizim imkoniyatlaridan, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan, Intellij IDE, NetBeans, Eclipse, Android Studio kabi

dasturiy ilovalari imkoniyatlaridan foydalaniladi. Internet tarmog'idan kerakli ma'lumotlar qidirishda foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so'z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o'tkaziladi. Shu orqali talabalarning yangi texnologiyalar asosida olgan bilimni baholash amalga oshiriladi. Yuqorida aytilganlar bo'yicha natijalarni analiz qilish maqsadida bir qancha ta'lim muassasalarida tajriba ishlari amalga oshirildi:

Xulosa qilib aytganda ishlab chiqilgan ilovalar va ular yordamida amaliy masalalarni hal qilish, dars jarayonlarini tashkillashtirish va olib borish, oliy ta'lim tizimida mobil ilovalar ishlab chiqish uchun bir qancha amaliy ko'rsatmalar berildi. Olib borgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiku mobil ilovalarni ishlab chiqish orqali sohalarda innovatsion yangilik qilish, ishning qiyinlik darajasini yengillatish, jarayonlarni oson boshqarish va boshqa ko'plab imkoniyatlarni yaratadi. Tajriba uchun oliy ta'lim tizim olindi va natijalar ushbu ilmiy ishda qayd qilinib borildi.

Adabiyotlar

1. Quvondiq o'g'li Z. O. USING E-TEXTBOOKS FOR TEACHING COMPUTER GRAPHICS AND GLOBALIZING IT //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – T. 8. – №. 3.
2. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.
3. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Urazboyev Kamolbek Ulugbek o'g'li. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its

Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.

5. Kuvandiq o'g'li, Z. O. (2020). MODERN WEB DESIGN TRENDS. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA, 1(3), 26.

6. Allaberganova Muyassar Rimberganovna Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Kutliyev Sardor Pulatovich, Avezov Mardonbek Abdullayevich, O'razboyev Nurbek Ulug'bek o'g'li. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.

7. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. 2021. p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.

8. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.